

«ТИЛ БИЛИМИ КӨНЛИКПЕЛЕРИН БАХАЛАУДЫҢ ТЕСТ УСЫЛЫ»

Х. Юсупова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8388591>

Аннотация

Тезисте мәмлекетимизде оқыушылардың тил билими көнликпелерин бахалаудың дәстүрий турине айланған тест усылы хәм оның нәтийжелилиги хаққында сөз етиледі.

Гилт сөзлер: тест, шет тили, инновация, тил билими, дәстүрий усыл

Соңғы жылларда дүнья жүзи бойлап тил үйрениуге болған талап барған сайын артып, шет тиллерин оқытыуды рауажландырыу мақсетинде көплеген ис-иләжлар әмелге асырылмақта. Атап айтатуғын болсақ, оқытыу системасын жаңалау, билимлендириу тарауында инновацион технологиялардан пайдаланыу, тиллерди оқытыудың заманагөй усылларын әмелиятқа енгизиу барлық билимлендириу орайларының баслы мақсетине айланған.

Бирақ бул мәселелер үстинде бирқанша тартыслы жағдайлар келип шықпақта. Булардың бири сыпатында оқыушылардың тил билими көнликпелерин бахалаудың тест усылын алып қарауға болады. Бахалаудың бул түри мәмлекетимизде орта билим бериу мектеплеринен баслап жоқары оқыу орынларына дейин оқыушылардың билим дәрежесин анықлаудың дәстүрий усылына айланған. Деген менен, тест бул оқыушылардың тил билими дәрежесин анықлаудың бирден-бир жолы емес хәм тест нәтийжелери барлық уақытта да хақыйқатқа сай бола бермейди. Мәселен, англиялы илимпаз Диана Хикс тест хаққында: " Тил уйрениуде тесттиң орны жүдә әхмийетли, бирақ оқытыушы студентлердиң билимин тексериуде басқа бирқанша бахалау түрлеринен, хәттеки өзин-өзи бахалау усылынан да пайдалана алады." - деп пикир билдиреди. (1)

Ал гейпара илимпазлар тестке үлкен итибар қаратып, оқыушылар олардан тест алынса ғана жақсы нәтийжеге ериседи деген пикир билдиреди. Мысалы, англиялы илимпаз Джон Хитон: " Тил уйрениушилердиң билимин бахалауда тест усылынан пайдаланыу оқытыу процесинде нелерге итибар қаратыу хәм қайсы машқала үстинде жұмыс алып бару керек екенлигин анықлап береді. Өз нәубетинде оқыушылар да тил уйрениуде өз қәте-кемшиликлерин тусинип, оқытыушының жол көрсетиуи менен дурыс бағдарды таңлай алады. Усының арқалы тил уйрениу процесі және де жақсыланады " - деп айтып өтеді. (2)

Бирақ бахалаудың бул усылы барлық уақытта да күтилген нәтийжени бермейди. Пикиримиз дәлили сыпатында және бир англиялы илимпаз Артур Хьюстың пикирин келтирип өтсек: " Тест өзине қойылған уазыйпаны толық орынлай алмайды. Тест арқалы оқыушының тил билиминиң хақыйқый дәрежесин анықлау мумкин емес. Оқыушы негизинде қандай да бир тилди жақсы меңгерген болуы мумкин, бирақ тест барысында албыраушылық себепли жақсы нәтийже көрсете алмауы яки керисинше сабақты толық өзлестирместен тек ядлап алыу арқалы жоқары нәтийжеге ерисиуи мумкин." (3) Шынында да тест нәтийжелери оқыушының хақыйқый билим дәрежеси менен сәйкес келмейтуғын жағдайлар да жийи ушырасады. Мәселен, ол жоқары яқи орташа билимге ийе оқыушы болса да қандай да бир сыртқы тәсир (жеке ямаса

денсаулығына байланыссыз машқала) себепте тесттен төмен баға алыуы мүмкін. Яки керісінше ол алдау, тәуекелшілік жолына өтіп, көшірмешілік немесе қалған бір жууапты белгілеу арқылы тестте жоғары көрсеткішке ерисиуі мүмкін. Бунның менен биз тил билими көнликпелерин бахалаудың тест усылын бийкарламақшы емеспиз. Ал, оқыушылардың билим дәрежесин тексеридиң басқа түрлеринен да пайдалануы мақсетке мууапық болады деген пикирдемиз.

Жуумақластырып айтатуғын болсақ, биз тест – тил бойынша билимди реал бахалаудың мақул усылы деп есаплаудан жырақпыз. Тил үйрениуді бахалауды тек қағазда әмелге асыруы жеткиликсиз болып, оқыушының билим дәрежеси сәўбетлесіуі, аўызеки сөйлесіуі процессинде өзиниң көринисин табады деп есаплаймыз.

References:

1. Hicks, D. Littlejohn, A. 1998. *Cambridge English for Schools (CES)*. Teacher's Book. Level Two. Cambridge University Press.
2. Hughes, A. 1989. *Testing for Language Teachers*. Cambridge University Press
3. Heaton J. 1990. *Classroom Testing*, Longman